

TILSHUNOSLIKDA TILNING TA'RIFLARI

M.Q.Abdullayeva

III kurs talabasi, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

Juleta Elmurodovna Ro'ziyeva

Ilmiy rahbar:, Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11545482>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikda tilga qanday ta'riflar berilgani va tilning jamiyatda aloqa quroli vazifasini bajarishi uning kommunikativ vazifasini tashkil qilishi haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik, lisoniy, antinomiya, ergon, substansiya, sinxron, diaxron, kommunikativ .

Tilshunoslik fanining tadqiqot obyekta bo'lgan til jamiyat maxsuli, jamiyat quroli sifatida o'z ta'rifiga, tavsifiga, mantiqiy izohiga ega. Bu - tabiiy. Chunki ta'riflanishi zarur bo'lgan ushbu ijtimoiy hodisa taraqqiyot mezonini, xayot ko'zguisi sifatida, millat ruhiy tarix tarjimoni sifatida jamiyatga xizmat qilib kelmoqda. Demak, jamiyat va til tushunchalari o'zaro ajralmas-dialektik bog'lik bo'lib, ular mantiqan biri ikkinchisini to'ldiradi, biri ikkinchisiz mavjud bo'lmaydi, biri ikkinchisiga faol xizmat qiladi. Boshqacha aytganda, jamiyatning mavjudligi tilning mavjudligini, tilning mavjudligi esa jamiyatning mavjudligini talab qiladi. Shunga ko'ra jamiyat tushunchasi qay darajada o'z ta'rifiga ega bo'lsa, til tushunchasi ham shu darajada o'z ta'rifiga, tavsifiga egadir. Xulosa shuki, tilshunoslik fanining muhim, dolzarb muammolari qatorida tilning ta'rifi masalasining bo'lishi xam zaruriydir, tabiiydir. Qolaversa, til ko'p qirrali murakkab hodisa sifatida boshqa ijtimoiy (masalan, tarix, falsafa, psixologiya kabi) va tabiiy fanlar tomonidan ham o'rganiladi, tavsiflanadi. Bundan esa mantiqiy ravishda tilning ta'rifi masalasi murakkab masalalardan biri ekanligi tushunchasi kelib chiqadi. Tilshunoslik tarixida ham, hozirda xam tilning ta'rifi masalasiga aloxida e'tibor qaratilgan va qaratilmoqda.

Tilshunoslik tarixida tilning ta'rifi masalasi qanday xal qilingan, uning mohiyatini ochish uchun qanday ta'riflar berilgan? Ma'lumki, tilshunoslik tarixida qator lisoniy (lingvistik) maktablar, oqimlar, yo'nalishlar bo'lib, bular ichida, ayniqsa, xind, yunon va arab tilshunoslik maktablari alohida o'rin egallaydi. Arab tilshunoslik maktabining til masalalaridagi ulkan xizmatlari dunyo tilshunosligida tan olingan bo'lib, bunda, ma'lumki, O'rta Osiyolik allomalarning kelib chiqishi eroniy xalqlardan bo'lgan Xalil ibn Axmad, Sibavayx Albasriy, turkiylardan Maxmud Koshgariy, Maxmud-az Zamaxshariy, Alisher Navoiy va boshqalarning xizmatlari aloxida yuksak qadrlanib, e'tirof etiladi.

Jumladan, til masalalariga jiddiy e'tibor bergan buyuk allomalardan biri Alisher Navoiy xazratlari tilning kishilar orasidagi aloqa ehtiyoji natijasida paydo bo'lganini, so'zlash qobiliyati insonga Alloh tomonidan berilgani, ammo so'zlarni insonning o'zi yaratgani, nutqning quroli til ekanligini alohida qayd etadi. Qiyoslang: «Til muncha sharaf bila nutqning olatidir va ham nutqdurki, agar nopisand zoxir bo'lsa, tilning ofatidir»[1,94].Demak, Navoiy tilning jamiyatda-kishilar o'rtasida aloqa quroli sifatida xizmat qilishi g'oyasini ilgari suradi. Binobarin, til aloqa qurolidir, til (so'z) jamiyat maxsulidir, degan fikrlar-ta'rif, tavsiflar qadim-qadim davrlarning mahsuli sifatida hozirda ham amaldadir.Umumiy nazariy tilshunoslikning asoschisi, til ilmining buyuk bilimdoni yevropalik Vilgelm von Gumboldt til masalalariga - tilning ta'rfi muammosiga aloxida jiddiy ahamiyat bergan. Aniqrog'i, V.von Gumboldt tilning mohiyatini ochishda, unga asosli ilmiy ta'rif berishda antinomiya metodi (usuli)dan foydalanadi. U antinomiya usuli orqali tilning mohiyatini, tabiatini ilmiy yoritib berishga xarakat qiladi va bu jarayonda til sistemasiga nisbatan bir qator antinomialarni qo'llaydi.

Til - faoliyat, xarakat, o'zgarish, o'zgaruvchanlik. Ayni vaqtda til faoliyat maxsuli, turg'un, barkaror, bunyod etilgan o'zgarmaslikdir. Demak, til bir vaqtning o'zida ham faoliyat, jarayon, ham faoliyat maxsuli sifatida mavjuddir. Aslida esa- deydi V.Gumboldt«Til faoliyat maxsuli (ergon) emas, balki faoliyatdir (energiya)»[2,73]. Demak, til faoliyat maxsuli sifatida diaxron (tarixiy) tushuncha bo'lsa, til faoliyat sifatida sinxron (zamonaviy) tushunchadir. Anig'i, til faoliyat sifatida nutqdir, nutq faoliyatidir, nutq jarayonida voqelanishdir.Til faoliyat maxsuli sifatida qayerlar dan qayerlarga o'tib boruvchi, jamiyat taraqqiyoti bilan barobar qadam tashlovchi taraqqiyot mezonidir, muayyan tarixiy norma (meyor)dir.

Tilshunoslik tarixida Vilgelm von Gumboldt, Ivan Boduen de Kurtenelar bilan bir qatorda turuvchi ulkan tilshunoslardan yana biri shveysariyalik fransuz Ferdinand de Sossyurdir. U ham til ta'rfi masalasiga aloxida e'tibor bergan:

1. F.de Sossyur ta'rificha tilshunoslik fanining yagona va haqiqiy predmet til bo'lib, u aloqa quroli vazifasini bajardi.
2. F.de Sossyur til mohiyat (substansiya) emas, balki shakldir (formadir), degan o'ziga xos ta'rifni o'rtaga tashlaydi. Bu bilan u tilni mazmun, mohiyat (substansiya) bilan qorishtirmaslik, undan farqlash lozimligini, til u yoki bu mazmunni (fikrni) ifodalash shakli (formasi), vositasi ekanligini nazarda tutadi.
3. F.de Sossyur o'z qarashlarida tilning sistem xarakterga egaligini qayta-qayta ta'kidlaydi. Shunga ko'ra u til belgilar sistemasidir,[3,101] degan ta'rifni ham beradi.Til belgilari, F. de Sossyur fikricha, shartli, ixtiyoriy, erkin bo'lib, ikki

tomonga ifodalovchiga (ifoda planiga) va ifodalanuvchiga (mazmun planiga) egadir.

4. F. de Sossyur ikki jihatni: sinxron va diaxron aspektlarni farqlab, asosiy e'tiborni sinxron aspektga qaratadi. Buni u so'zlovchilar, fikr almashuvchilar uchun xaqiqiy reallik tilning sinxron hozirgi, real vaziyatda aloqa quroli sifatida xizmat qilishidir, deydi.[4,120] Xaqiqatan, tilshunoslikning dastlabki, eng muhim bosh vazifasi til sistemasining - til xodisalarining hozirgi, zamonaviy holatini o'rganishdir. Albatta, ayni fikr til tarixini, til tarixiy taraqqiyotini o'rganish zarurligini inkor qilmaydi, inkor qilishi ham mutlaqo mumkin emas. Negaki, til tarixi aslida jamiyat tarixi bilan, jamiyat tarakkiyoti bilan bog'likdir. Jamiyat tarixi esa til tarixidir.

5. F.de Sossyur xalkning ifoda imkoniyatlari sistemasini ikkiga: til va nutqqa ajratadi. Til so'zlarning jami nutqni ko'rish, tuzish qoidalaridir. Nutq esa til sistemasining so'zlashuvdagi, fikr almashuvdagi yoki matndagi aniq ifodasi, namoyon bo'lishi, voqeligidir.

F.de Sossyur fikricha, til va nutq o'rtasida mutlaq qarama-qarshilik mavjud bulib, shunga ko'ra til lingvistikasi va nutq lingvistikasi [5,56] kabi ikkita fan bo'lishi kerak. Albatt, bu mubolag'a bo'lib, tilshunoslik fani til va nutqni dialektik munosabatda, bog'liklikda o'rganadi. Tilga turli nuqtai nazardan berilgan ta'riflar ichida, shak-shubxasiz, til jamiyatning-jamiyat a'zolarining eng mugim va eng asosiy aloqa vositasidir, qurolidir, degan ta'rif yetakchilik qiladi. Chunki ushbu ta'rifdan ikkita eng muhim g'oya kelib chiqadiki, ayni g'oya tilning butun mohiyatini, jamiyatdagi o'rnini jamiyat taraqqiyotidagi qudratini, quvvatini, moddiy xodisa sifatidagi agamiyati kabilarni qamrab oladi.

Ma'lumki, tilning jamiyatda aloqa quroli vazifasini bajarishi uning kommunikativ vazifasini tashkil kiladi. Tilning muayyan xabar, darak ifodalab, ta'sir qilishi esa uning ekspressiv vazifasi hisoblanadi. Tilning xabar, sezgi, xis-xayajon, hoxish-istak ifodalash va ularni tinglovchilarga "berish, yetkazish"- bular birgalikda tilning ekspressiv jihatini-vazifasini tashkil qiladi. Ayni vaqtda til millatlararo aloqa vositasi, tajriba va bilimlarni saqlash va avlodlarga yetkazish quroli ham bo'lib, bu jarayonlar tilning akkumulyativ vazifasi xisoblanadi. Tilning ushbu vazifasi, ayni vaqtda, uning gnoseologik (bilish jarayoni) funksiyasi deb xam yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. "Mahbub - ul qulub " 14-tom.-T., 1998, 94-bet.
2. 1 В.Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влияние на духов-

3. ное развитие человеческого рода. Хрестоматия по истории языкознания XIX -XX веков. -М., 1956, 73-бет.
4. www.ziyouz.com
6. 1 Кар: Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики (извлечения). Хрестоматия
7. по истории языкознания XIX-XX веков.-М., 1956, 336-337-бетлар.Ф.де. Соссюр
8. .Труды по языкознанию.-М., 1977,101 -бет.
9. 2 Кар: Ф.де Соссюр. Труды по языкознанию, 120-бет.

